

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Facultad de Psicología

Grado en Psicología

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Estereotipos y roles de género en personas cis y trans

Autora: Sara Fernández García

Tutora: Susana Barón Vioque

Junio, 2020

Índice

1. Resumen.....	2
2. Introducción.....	3
2.1. Actualidad.....	3-4
2.2. Importancia para la psicología.....	4
2.3. Relevancia del tema.....	4-5
3. Marco teórico.....	6
3.1. Género: construcción y teorías explicativas.....	6-9
3.2. Estereotipos y roles de género.....	8-15
3.3. Personas transgénero.....	15-22
4. Metodología del estudio.....	22
4.1. Participantes.....	22-23
4.2. Hipótesis.....	23
4.3. Materiales.....	23
4.4. Procedimiento.....	24
5. Resultados.....	24-28
6. Conclusiones.....	28-30
7. Limitaciones del estudio.....	30-31
8. Bibliografía.....	32-37
9. Anexos.....	38-40

1. Resumen

Para este estudio han sido revisados conceptos relacionados con el género, teorías constructivistas, roles, estereotipos y personas transgénero. Los participantes se dividieron según su género (cisgénero, transgénero, género no binario, género fluido y agénero). La hipótesis propuesta es que más personas cisgénero estarán de acuerdo con los roles y estereotipos de género que las personas no cisgénero. Los resultados indican que existe un mayor porcentaje de mujeres trans que apoyan estos estereotipos que hombres trans y mujeres cis. Sin embargo el porcentaje de hombres cis que está de acuerdo con ellos es el mayor de todos. La perpetuación de estos roles y estereotipos podría cambiar a través de la educación y el pensamiento crítico.

Palabras clave: Género, estereotipos, roles, cisgénero, transgénero.

Abstract

For this study concepts related to gender, constructivist theories, roles, stereotypes and transgender people haven been reviewed. Participants were divided according to their gender (cisgender, transgender, non-binary gender, fluid gender and agender). The proposed hypothesis is that more cisgender people will agree with gender roles and stereotypes than non-cisgender people. The results indicate that there is a higher percentage of trans women who support these stereotypes than trans men and cis women. However, the percentage of cis men who agree with them is the highest of all. The perpetuation of these roles and stereotypes could be changed through education and critical thinking.

Key words: Gender, stereotypes, roles, cisgender, transgender.

2. Introducción

2.1. Actualidad

Los estereotipos y roles de género son aspectos que a día de hoy suponen una forma de clasificar a las personas en base a lo que se espera de ellas en determinados contextos. Dichas expectativas afectan a la conducta de todos los individuos, ya que según al género al que pertenezcan, se considerarán adecuados ciertos comportamientos, formas, apariencia física e incluso la manera de expresarse, mientras que otros serán repudiados y criticados. La cultura es la que moldea la expresión del género de las sociedades actuales, sin embargo, el concepto del género en estos últimos años, ha ido más allá de los límites tradicionalistas, en los cuales *sexo* y *género* se utilizaban como sinónimos. Hoy en día, existe tal distinción debido a la visibilidad por la que la comunidad LGTB+ ha luchado durante décadas. Existen personas que no se identifican con el género asignado al nacer - las personas transgénero -, y ello ha sido la causa de incomprensión y falta de aceptación por parte de una colectividad rutinaria y poco informada. Muchas personas trans han sufrido rechazo, violencia física y psicológica por el hecho de no ser normativas en cuanto a su apariencia física, rompiendo con esos estándares del género tan firmemente establecidos. En un estudio de la fundación FELTB sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España (López, Generelo, y Arroyo, 2013), se recogieron 762 cuestionarios y se observó que casi un 45% de la población LGTB se había sentido discriminada en algún momento de sus vidas por pertenecer al colectivo y exteriorizarlo. El entorno más discriminativo era el trabajo, un lugar donde se acude todos los días, durante jornadas de muchas horas de duración, y las personas que han sufrido discriminación en un centro educativo, en un 92,76% ha sido provocada por sus propios compañeros/as. Con respecto a las personas transgénero, un 55% coincide en que el trato

recibido por la sanidad pública no ha sido correcto. Éstos son sólo algunos datos de cómo viven las personas LGTB su día a día. Algunas personas optan por tratamientos (hormonales, operaciones) para que su cuerpo esté adaptado al estereotipo del género con el que se identifican. ¿Las personas transgénero, con estos tratamientos, son las responsables de perpetuar estos estereotipos y roles de género? ¿O son las personas cisgénero (no transgénero) quienes imponen esa presión por tener una visión estipulada y binaria del género? Este tema es una realidad actual, puesto que cada vez más personas transgénero salen del armario y tienen más libertad de expresión, y es por ésto importante reflexionar acerca del origen de ese deseo de adaptación al género con el que se sienten identificados.

2.2. Importancia para la psicología

Según la RAE, la psicología es la ciencia que estudia la mente y la conducta en personas o animales. El género es un molde extraordinario que enmarca la conducta de los individuos y de las masas y los condiciona en sus relaciones y en su forma de percibir la realidad social. Este concepto es un constructo elaborado a modo de clasificar nuestra propia especie y de darle un sentido a las diferencias biológicas de nuestros cuerpos. Culturalmente se han creado roles determinados asignados a cada género, que las personas deben cumplir para ser aceptados en su endogrupo. Es en este punto donde interviene la importancia de la psicología; en el rechazo hacia aquéllos que no se adaptan a unos modelos de género arraigados en la mentalidad en la sociedad correspondiente. A las personas que se alejan del patrón, se les niegan derechos, se les denigra y se les priva de experiencias y de vínculos sociales positivos. Por ello es necesario un ejercicio de concienciación para combatir la ignorancia y un tratamiento de calidad para las personas transgénero que lo soliciten. Es importante proporcionar espacios seguros, información y

posibilidades para que éstas puedan sentirse integradas y aceptadas tal y como son. Además, el estudio acerca de estos roles y estereotipos de género puede ayudar a comprender cómo construimos nuestra identidad desde la infancia y cómo se desarrolla nuestra personalidad a raíz del género con el que nos identificamos. Asimismo, esta cuestión puede dar lugar a un conocimiento más profundo acerca de trastornos como la ansiedad o la depresión, puesto que son comunes en personas transgénero y en cualquier persona en general que no cuadre en lo que la sociedad denomine *lo correcto*.

2.3. Relevancia del tema

A parte de ser un tema actual y del que se puede aprender en el ámbito científico, es una cuestión de salud mental y de sensibilización colectiva que requiere una información adecuada sobre la comunidad trans. La discriminación de un grupo sólo hará que se refuercen las ideas vigentes en ese momento e impedirá que la mentalidad avance hacia un entorno liberal y con diversidad en el que se mire a las personas como personas en sí mismas, y no como una etiqueta que condiciona si puedes ser aceptado o no. El bienestar de los colectivos minoritarios depende de los mayoritarios, por ello sería considerable realizar un ejercicio de empatía y de apertura de nuestros horizontes. Es importante acabar con los prejuicios y el analfabetismo de la heterogeneidad de identidades existentes, puesto que hay gris en una escala de blanco y negro, y las consecuencias de posicionarse en un extremo pueden costarle la vida a otros individuos, incluyendo amigos y familiares.

3. Marco teórico

Para abordar cómo los estereotipos y roles de género tienen una influencia en los individuos a la hora de juzgar y valorar a las personas, se hará una revisión de conceptos útiles y se mencionarán estudios de interés. Los temas a tratar son, en primer lugar, el género, su definición y teorías que tratan de explicar su significado según diferentes autores. En segundo lugar, se definirán roles y estereotipos de género, y en tercer lugar se hablará de las personas transgénero, puesto que el estudio se focaliza en esta comunidad, enlazándolo con los temas anteriores.

3.1. Género: construcción y teorías explicativas

Es complejo establecer un acuerdo unitario acerca del concepto del género, sin embargo existen autores y autoras que han tratado de reflexionar sobre la construcción del género y su significado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define el género como «los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos» (Organización Mundial de la Salud, 2016). Estas diferencias mencionadas, parten de las desigualdades físicas y biológicas existentes entre hombres y mujeres y han dado origen a la idea del sexo como concepto distinto de género. El sexo se define como un componente biológico determinista observable en el momento del nacimiento que clasifica a las personas en mujer y hombre (Palacio, 2020).

Judit Butler en su teoría performativa del género, define el género como el significado cultural del cuerpo sexuado. Entiende el género como un constructo cultural que construye una *ilusión del yo* y según ella, la identidad de género es la repetición de actos a lo largo del tiempo (Butler, 1998). Nacemos siendo un cuerpo a merced de la sociedad y de la cultura, un conjunto de posibilidades que moldear para adaptarlas al entorno que nos rodea. El autor Merleau-Ponty sugiere que el hecho de que el cuerpo sea un conjunto de posibilidades tiene dos significados: 1) *su aparición en el mundo, para la percepción, no está determinada* y 2) *su expresión concreta en el mundo se debe entender como el poner de manifiesto y el volver específico un conjunto de posibilidades históricas* (Merleau-Ponty, 1908-1961). Así pues, regresando a la teoría de la performatividad del género, Butler afirma que la única naturaleza humana es la cultura. Propone que el sexo y el género son una construcción del cuerpo y de la subjetividad del efecto performativo (aquel que produce la realidad que describe) de un ritual de actos que se acaban percibiendo como una esencia. Argumenta que la construcción de “hombres” no tiene porqué producir cuerpos masculinos o que las “mujeres” representan únicamente cuerpos femeninos, y aunque la fisonomía del ser humano sea, aparentemente binaria, los géneros resultantes no serían necesariamente sólo dos. El sistema binario de género mantiene la idea de que el género es un reflejo del sexo, sin embargo al poner en duda esta estructura, el resultado lleva a la ambigüedad, ya que no estamos acostumbrados a tratar al género como algo independiente al sexo. Butler declara que refutando ese carácter invariable del sexo, podemos darnos cuenta de que en realidad también se otorga una mancha más cultural de la que pensamos ya que el significado de “sexo” no es exclusivamente biológico y, por tanto, la distinción entre sexo y género pasaría a ser inexistente. En tal caso, sería necesario encontrar otra definición de género puesto que no es una mera lectura cultural de la anatomía binaria humana. En palabras de Butler: *el género no es a la cultura*

lo que el sexo es a la naturaleza (Butler, 2007). Para ella, el cuerpo no es un mero lienzo sobre el cual colorear los significados de las diferentes culturas, sino un «núcleo» llamado «persona», con capacidad de comprender, de comunicarse y con un juicio para reflexionar. Como consecuencia, entiende el género como algo incompleto, puesto que depende del momento en el que se formule su definición. Las identidades de las personas no siempre son las mismas lo largo de las generaciones porque las sociedades evolucionan y se desarrollan en torno a los propósitos de cada época.

La visión del género de Preciado en su Manifiesto contra-sexual (Preciado, 2016) comienza por definir el cuerpo de las personas como cuerpos parlantes, no como pertenecientes a una categoría sexual. Esto sería resultado de una deconstrucción de ese esencialismo o naturalización del género y de la equidad de todos los cuerpos parlantes. Define la sexualidad como tecnología, y todas aquellas etiquetas que guardan relación con ella (hombre, homosexual, transexual, mujer...) son aplicaciones o programas que contienen una determinada información. La sexualidad comienza con el cuerpo; más concretamente, con los órganos genitales, los cuales llegan a sexualizar todo el cuerpo en su conjunto, fruto de esa tecnología que dota de significado sexual al aparato reproductor. Preciado afirma que el género es en sí mismo es una prótesis ya que sólo se da en forma de cuerpo. Es erigido a partir de lo orgánico y no es más que una fábrica de cuerpos sexuales. En el manifiesto de Preciado demanda la eliminación de lo *masculino* y lo *femenino* que se corresponden con las categorías biológicas de macho y hembra y estos términos *se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos parlantes en el marco de contratos consensuados temporales*.

La autora Beauvoir expone que la relación entre los dos sexos, desde un punto de vista binario, no son dos polos opuestos. El hombre y lo masculino representan lo neutro, por ejemplo cuando para referirnos al ser humano decimos «el hombre», o cuando para designar a una totalidad de personas usamos «chicos» o expresiones como «hola a todos». Sin embargo, la mujer se ha asociado a lo negativo a lo largo del tiempo, considerándose la esclava del hombre y siendo el mundo posesión de los hombres durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Incluso a día de hoy, las mujeres sufren desventajas; en casi ningún país su estatuto legal es idéntico al del hombre, y en cuanto a lo social, existen circunstancias y actitudes explícitas (brecha salarial, derechos civiles, asesinatos) y sutiles (maltrato psicológico, cosificación del cuerpo femenino) que desfavorecen a la mujer. Por desgracia, como indica Beauvoir: *en el momento en que las mujeres empiezan a tomar parte en la elaboración del mundo, ese mundo es todavía un mundo que pertenece a los hombres* (Beauvoir, 1949).

3.2. Estereotipos y roles de género

El género, en sus múltiples definiciones, tiene un núcleo común; es artificial. El constructo que denominamos género, lleva implícito una serie de comportamientos y roles que crean expectativas sobre el comportamiento de las personas según pertenezcan a un género o a otro. Dichas conductas conllevan una interpretación de los papeles de hombre o mujer para cumplir esas expectativas; los **roles de género**. Éstos se definen como el conjunto de deberes, aproximaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado (Aranda López y Montes-Berges, 2012). También han sido descritos como cualidades socialmente definidas, manierismos, deberes y expectativas culturales basadas en el género (Bornstein 1998). Los **estereotipos** se han definido como imágenes mentales simplificadas

sobre una persona, un grupo, una institución, etc., en sus características esenciales, como puede ser capacidad intelectual o aptitudes, y que de forma general, es compartida socialmente (Tajfel, 1984).

El incumplimiento de estos roles puede provocar un conflicto interno con lo que se es y lo que se debería ser. Un ámbito donde se pueden ver bien diferenciados estos roles es en el laboral. En un estudio donde se investigó acerca del conflicto de rol de género que sufrían los participantes (Kramer y Melchior, 1990), se observó que las expectativas asociadas con estar en una situación específica en cuanto a la ocupación (una profesión predominantemente masculina o femenina) interactúan con un trato individual particular para producir diferencias en el grado de conflicto de rol de género experimentado por un individuo. En el estudio se utilizaron el Inventario de rol de sexo de Bem. BSRI, una medida que se utiliza ampliamente en orientación de los roles de género (Brugada et al., 2015) y la Escala del conflicto de rol de sexo. En el procedimiento la información fue distribuida a: padres de niños que asistían a centros de cuidados, empleados de organizaciones y miembros de asociaciones profesionales. Los resultados apoyaron la hipótesis de que los individuos cuyo rol de género y profesión no coinciden (aquéllos con roles de género femenino en profesiones predominantemente masculinas, o con roles de género masculinos en una profesión predominantemente femenina) experimentan más conflicto de rol de género que a los que les coincide su rol de género con su profesión. Ser masculino o femenino está relacionado con el grado de conflicto que uno experimenta. Las mujeres experimentan más conflicto de rol de género (Kramer y Melchior, 1990), en concreto, en relación a su profesión y tareas domésticas (Barnett y Baruch, 1985).

Otro ámbito popularmente sexista es el de los deportes. En otro estudio donde se analizan los roles de género en este entorno, se examina la relación entre variables cognitivas relacionadas con el género (concepto de rol de género y actitudes de rol de género) y la cantidad de tipificación de género en cursos de deporte y vocación deportiva (Athenstaed, 2002). El deporte tiene una orientación masculina y las características masculinas son más importantes para conseguir aceptación social que las características femeninas (Cejka y Eagly, 1999). El estudio considera dos variables de género: actitudes de rol de género y concepto de rol de género. Las actitudes de rol de género describen la visión de la gente sobre los roles sociales que desempeñan hombres y mujeres (Deaux y LaFrance, 1998). Estas normas se refieren a las diferentes áreas de roles de género como el trabajo o la interacción social (Spence, Deaux y Helmreich, 1985). Se asumió primero que tanto mujeres como hombres están más dispuestos a escoger un curso masculino cuanto más masculinos se describan a sí mismos. En segundo lugar, se asumió que tanto hombres como mujeres con actitudes más tradicionales escogerían cursos cuyo género estuviera típicamente correspondido con su género. Se utilizaron los registros para determinar el género típico de los cursos y fueron clasificados en 3 categorías: masculino, femenino y género neutro. Se utilizaron varios cuestionarios para la evaluación acorde con los conceptos que se pretendían medir; tratos de estereotipos de género, comportamientos estereotipados de género, indicios globales de concepto femenino propio (fem) y concepto de rol masculino (masc) y actitudes de rol de género. El propósito principal de este estudio era explicar las relaciones entre los géneros y los intereses en los diferentes cursos de deporte profesional y de ocio. Los resultados revelaron que las mujeres y hombres que elegían participar en un curso estereotipado en cuanto al género, diferían en lo referente a su propio concepto de rol de género. Para los cursos de entrenamiento vocacional tanto hombres como mujeres que participaron en cursos masculinos se describían a sí mismos

como más masculinos que los participantes en los cursos femeninos. Para los cursos de entrenamiento vocacional tanto hombres como mujeres que participaron en cursos masculinos se describen a sí mismos como más masculinos que los participantes en los cursos femeninos. Para cursos de deporte por ocio se reveló la relación entre masculinidad y la participación para mujeres pero no para hombres. Para los hombres, las actitudes de rol de género demostraron ser especialmente notables. Los hombres más tradicionales estaban más dispuestos a participar en cursos masculinos que en femeninos. Ésto plantea una cuestión acerca de la razón por la cual las actitudes de rol de género juegan un papel más importante para hombres que para mujeres a la hora de elegir un curso típicamente de un género. Athenstaedt postuló en su estudio que quizá fuese debido a las diferentes presiones percibidas por hombres y mujeres. Hoy en día en la cultura occidental es más fácil para las mujeres llevar a cabo comportamientos masculinos que para los hombres comportarse más femeninos, incluso las mujeres pueden ganar estatus y empoderamiento comportándose de forma más masculina mientras que de si los hombres actúan de forma femenina son devaluados (Tokar y Jome, 1998). Las mujeres que participaron en los cursos que se consideraban de género neutro, se definían a sí mismas como un poco más femeninas y más masculinas que las mujeres que participaron en un curso de género tipificado. A lo mejor una situación en la que hombres y mujeres compitiesen conjuntamente o si no se tipificasen los deportes por género, mejoraría ambos conceptos de la mujer.

Los roles y estereotipos de género también influyen de forma devastadora en las personas. El suicidio es una causa de muerte que puede estar marcada por el género. En un estudio de Gran Bretaña acerca de ideaciones y pensamientos suicidas relacionados con los roles de género en cohortes de distintas generaciones (Hunt. et al., 2006) se evaluó la

orientación de los roles de género utilizando la forma abreviada del Inventario de los Roles del Sexo Bem (BRSI). Esta medida se basa en el supuesto de que la masculinidad y la feminidad son conceptualmente y empíricamente independientes. En base a los resultados, se plantearon tres cuestiones: la primera cuestión planteada es si las puntuaciones de masculinidad más altas podrían estar relacionadas con una menor cantidad de pensamientos suicidas en los adultos mayores. En sus conclusiones, los autores proponen que muchos hombres que han experimentado depresión (incluso que han contemplado el suicidio) necesitan encontrar formas de reconstruir o reafirmar su masculinidad después de la depresión. El segundo punto que plantean los resultados es por qué las actitudes más tradicionales respecto a los roles de género deben asociarse con los pensamientos suicidas en los adultos mayores. Tal vez, explican los autores, como los roles de género tradicionales han ido mermando cada vez más en en las últimas décadas, aquéllos que todavía defienden puntos de vista más tradicionales sienten que sus opiniones y pensamientos no encajan con la sociedad actual. De forma alternativa, los puntos de vista más tradicionales podrían ser el reflejo de una falta más genérica de flexibilidad y adaptabilidad al cambio social. Por último, la tercera pregunta que se plantea el estudio es por qué las asociaciones que se observan entre estas dimensiones del género y los pensamientos suicidas en la edad adulta avanzada no se ven entre los hombres y mujeres en la primera etapa de su vida adulta. Puede ser que el sentido del propio rol e identidad de género esté todavía en una etapa de cambio en la vida adulta temprana, o que las dimensiones específicas de la masculinidad que abarca el BSRI no sean las más relevantes para las construcciones de género en los jóvenes.

Se ha hablado sobre los roles de género en algunos ámbitos como el laboral, el deportivo, de las consecuencias emocionales que conlleva y cómo existe un conflicto de

rol cuando se tipifica y se asocian ciertas situaciones y características a un género o a otro. Estos estereotipos llevan a separar las expectativas que se tienen de un hombre y una mujer por el mero hecho de serlo cuando nos relacionamos. A través del proceso de socialización, las personas adquieren los roles establecidos en función a su sexo y con estos, se generan los estereotipos masculinos y femeninos los cuales socialmente se asocian con el hombre (masculino) y la mujer (femenino) (Fundación Mujeres, 2005). El sistema sexo-género se basa en un modelo de sociedad androcéntrico, es decir, donde el hombre es la preferencia por defecto y se da por hecho la existencia de un sexo débil en comparación con el hombre. En un informe de la Fundación Mujeres (2005) se elaboró una tabla con los principales estereotipos de género:

Estereotipos atribuidos a las Mujeres "Femeninos"	Estereotipos atribuidos a los Hombres "Masculinos"
Esponaneidad	Razón
Ternura	Violencia
Debilidad física	Fuerza física
Intuición	Inteligencia
Aceptación	Autoridad
Superficialidad	Profundidad
Sensibilidad	Espíritu emprendedor
Sumisión	Dominio
Pasividad	Actividad
Abnegación	Inconformismo
Volubilidad	Tenacidad
Dependencia	Independencia
Escasa necesidad sexual	Fuerte impulso sexual

Tabla 1: Estereotipos de género atribuidos a mujeres y hombres (Fundación Mujeres, 2005)

En un estudio realizado en España en 2007 en Jaén (Mayén, 2007), se utilizaron cuestionarios para observar los estereotipos de género más prevalentes en un amplio rango de edad (17-72). Para la evaluación elaboró una escala de 242 adjetivos relacionados con el género basados en estudios previos sobre esta misma cuestión. En una escala Likert de cinco opciones, los sujetos debían indicar el grado en el que esos adjetivos se ajustaban a ellos. Se tuvieron en cuenta variables como la edad, nacionalidad, orientación política,

nivel de estudios, y estado civil. En el estudio se observó que algunos adjetivos que tradicionalmente habían sido tipificado por el género, no tuvieron diferencias significativas, como por ejemplo: autoeficaces, profesionales, temperamentales, eficientes, independientes, dominantes, valientes, capaces, autónomos(as), vanidosas(os), racionales, dependientes, lógicos(as), cultos(as), autosuficientes, o ingenuas(os). A continuación se presenta una tabla con los adjetivos más resaltables según los resultados:

Estereotipos femeninos	Estereotipos masculinos
sensibles	fríos
cariñosas	optimistas
importancia de las relaciones humanas	buenos conductores
saludables	tranquilos
desquiciadas	liberados
amables	imprudentes

Tabla 2: Adjetivos más asociados al género hombres (Mayén, 2007),

3.3. Personas transgénero

Cuando un nuevo miembro llega a una familia, se determina su género en base a sus genitales, es decir, se hace una sinonimia inmediata entre sexo y género; si el bebé tiene vagina es una niña y si tiene un pene es un niño. A raíz del sexo, se otorga un género asociado al aspecto físico de la criatura, lo que hace que las expectativas y el trato hacia él sean distinguibles del género opuesto. Si se produce el resultado esperado, tenemos un género y una sexualidad culturalmente considerados congruentes con el sexo del sujeto (Castellanos, 2008). Haciendo del género, algo natural e inherente al ser humano masculino o femenino. Si algunos individuos se desvían de la travesía trazada por lo que

culturalmente se espera de esa persona, se asume que no es natural, ya que la percepción del género es tradicionalmente binaria, es decir, hombre o mujer. Sin embargo, la especie humana es muy diversa, tanto físicamente como psicológicamente precisamente porque su esencia es un diálogo entre naturaleza y cultura (Castellanos, 2004).

Para abordar algunos estudios e información sobre la comunidad trans, es preciso comenzar con algunos conceptos. Anteriormente se han descrito los términos de género y sexo, por tanto, no se escribirán de nuevo en este apartado. Estos términos son:

Identidad de género: sentido interno de un individuo de ser hombre, mujer o una identidad entre o fuera de estas dos categorías (Wilchins 2002). Una definición más actual explica la identidad de género como la percepción propia, única y persistente de la individualidad masculina o femenina. La identidad estaría relacionada con la percepción que cada uno tiene de sí mismo, refiriéndose al género, independientemente del sexo biológico (Palacio, 2020).

Transexualidad: la primera definición de la palabra *transexualismo* fue acuñada por Harry Benjamín, el cual lo describe como la «asociación entre normalidad biológica y la convicción de pertenecer al otro sexo y en consecuencia, con el deseo de cambio de sexo» (Benjamín, 1953). Según la Real Academia Española una persona transexual es: “persona que se siente del sexo contrario, y adopta sus atuendos y comportamientos” y “persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”. También han sido descritas como personas que viven con una identidad de género diferente de las definiciones heteronormativas tradicionales y pueden o no buscar también la cirugía de reconstrucción de género

(Bornstein 1994). Una definición más actualizada es la de Palacio (2020), quien indica que las personas transgénero son aquéllas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, teniendo en cambio sentimiento de pertenencia al sexo opuesto. Cabe destacar que un número significativo de personas trans decide no someterse a intervenciones quirúrgicas para abordar la incongruencia entre su género físico y mental (Bockting, 2008; WPATH, 2011).

Travestismo: concepto surgido a comienzos del siglo XX para definir a quienes vestían ropa del sexo opuesto (hábito considerado como perversión clínica) (Palacio, 2020).

Disforia de género: incongruencia entre la identidad de género que adquieren (o intentan adquirir) y el sexo biológico. Ante la convicción de pertenecer al sexo opuesto y de tener un cuerpo que no les corresponde, asumen roles y patrones que, socialmente hablando, corresponden al género opuesto (Palacio, 2020).

Actualmente, la disforia ya no es considerada un trastorno mental en el DSM-V, como ocurría con el DSM-IV. Los criterios diagnósticos han sido cambiados, siendo éstos los siguientes (DSM-5, 2015):

Criterio A: Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el biológicoanatómico, de una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de dos de las características siguientes:

- 1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y los caracteres sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales secundarios previstos).*

2. *Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios y secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o expresa (o en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios previstos). Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto.*
3. *Un fuerte deseo de ser del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto al asignado).*
4. *Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto al asignado).*
5. *Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto al asignado).*

Criterio B: El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

Para las personas transgénero, la realidad se torna más complicada debido al rechazo que durante años han sufrido, y que por desgracia, siguen sufriendo. Las personas que se sienten identificadas con el género femenino, como mujeres cisgénero y transgénero (Connell, 1987), son las que sufren actualmente discriminación en múltiples formas. En un estudio sobre homofobia y transfobia, se trató de observar los prejuicios basados en el género fundamentándose en el modelo de los tres componentes. En este modelo de los tres componentes de Nagoshi para los prejuicios basados en el género (Nagoshi et al., 2008) se propusieron tres causas: 1) un miedo genérico a cualquier desviación expresada de una gama de identidades sociales convencionales, incluidas las de género, raza, clase social, etc.; 2) un temor masculino a las desviaciones expresadas de otros hombres de las identidades sexuales y de género masculinas convencionales; y 3) un temor femenino a las

desviaciones expresadas desviaciones de otros hombres y mujeres de las identidades de género femeninas convencionales. Estos temores se basan en la percepción de amenazas a la condición social de los individuos prejuiciados. Este modelo de tres componentes proponía que, tanto para los hombres como para las mujeres que actúan por normas de género, la homofobia y la transfobia se rigen por el convencionalismo social. Los autores proponen que éstos prejuicios se deben a tres componentes: 1) el autoritarismo de derechas, es decir, la sumisión a la autoridad, la creencia en la legitimidad de las acciones agresivas de la autoridad y la creencia en las normas sociales convencionales (Altemeyer 1981); 2) el fundamentalismo religioso, es decir, el apego a un sistema de creencias religiosas fundamental para la existencia que simboliza una relación especial con Dios, y debe tener una oposición a las fuerzas del mal (Altemeyer y Hunsberger 1992); y 3) el tercer motivo de prejuicios propuesto contra los transexuales, pero no contra los gays/lesbianas, también se basaba específicamente en el género, en este caso concreto, en la mujer. El sexismo benevolente es la creencia de que el estatus de una mujer se basa en lo bien que se ajusta a los roles de género tradicionales (Glick y Fiske 1996). La evaluación para el estudio consistió en la asignación de los participantes a unos objetivos de género masculino y femenino, congruentes o no, con su género, definidos como homosexuales o transexuales. Los sujetos rellenaron varias escalas que permitían medir su homofobia, transfobia, fundamentalismo religioso, autoritarismo de derechas, agresión y sexismo benevolente. El estudio concluyó, en relación con las personas transgénero, que independientemente del género de los participantes, el autoritarismo de derechas y el fundamentalismo religioso estaban correlacionados con transfobia, la agresividad estaba correlacionada con hombres que juzgaban a objetivos masculinos de nacimiento y el sexismo benévolo correlacionaba con transfobia en las mujeres.

Las personas transgénero debido a la discriminación que sufren y dificultades que puedan tener por el hecho de ser considerados diferentes, pueden padecer patologías psicológicas, ya que son particularmente vulnerables a las preocupaciones de salud mental y a la angustia (Nuttbrock, Rosenblum, y Blumenstein, 2002). En un estudio sobre ansiedad y depresión en personas transgénero (Budge, Adelson, y Howard, 2013) en el que se tuvo en cuenta el estado de transición, el apoyo social, datos demográficos y formas de afrontamiento al estrés, se advirtió que el 51% de las mujeres transgénero y el 48% de los hombres transgénero reportan una sintomatología depresiva significativa. También se pudieron observar otros resultados que ayudan a comprender cómo viven las personas trans las adversidades de su día a día. Por ejemplo, se vio que el estado de transición estaba relacionado negativamente con la evasión de los problemas, lo que indica que cuanto más avanzado estaba el proceso de identidad de una persona, menos evasión utilizaba, y menos ansiedad y depresión indicaba. Lo que lleva a pensar, en contraposición, a que las personas en sus primeras etapas de transición experimentan más malestar. Los resultados también mostraron que el apoyo social es importante a la hora de sentir bienestar. Se observó que los hombres transgénero respaldaron el uso de más ayuda familiar para la toma de decisiones y la petición de apoyo que las mujeres transgénero. Según los autores es posible que los hombres transgénero fueran socializados para involucrarse más con sus familias cuando se criaron como mujeres, ya que a las mujeres se les alienta a expresar sus emociones desde pequeñas. Otros resultados obtenidos en lo referente a la discriminación por género, fueron que las mujeres transgénero a medida que avanzaban en su proceso de transición, advertían más pérdidas que los hombres transgénero y que los ingresos son un factor de protección para los hombres trans, pero no para las mujeres trans. Con esto queda reflejado que las actitudes sexistas y la discriminación del género femenino también son experimentadas por las mujeres trans.

Esta discriminación muchas veces es fruto de un encasillamiento de lo que se considera un físico masculino y un físico femenino. Muchas personas trans optan por la cirugía estética (mastectomía, vaginoplastia, cirugía facial) para adaptarse a esa idea binaria de belleza de ambos géneros. También se utilizan tratamientos hormonales que modelan el cuerpo para reducir su disforia (Bandini, 2013). Sin embargo, muchas personas trans sienten una gran insatisfacción con sus cuerpos debido a que por factores genéticos o de constitución corporal, no les es posible alcanzar ese canon establecido que hace que la sociedad les reconozca más como hombres y como mujeres. Por ello pueden estar en riesgo de sufrir trastornos psicológicos (Mitchell et al., 2014), problemas relacionados con la autolesión (Claes, et al., 2014), incluso este deseo por moldear el cuerpo puede derivar en trastornos de la alimentación que además afectan de forma diferente a hombres y a mujeres (Witcomb, et al., (2015). El aspecto físico es importante para todas las personas, ya que forma parte de nuestra identidad, y una mala impresión del propio cuerpo, puede influir negativamente en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Muchas personas trans sienten odio hacia determinadas partes de su cuerpo relacionadas con el género (McGuire et al., 2016). Incluso en esta imagen negativa del aspecto asociada al género, existen diferencias entre hombres y mujeres, siendo éstas últimas las que más asocian su identidad con su cuerpo (Kling et al., 2018).

Debido a este encasillamiento mencionado, el género suele dividirse entre dos grupos: hombres y mujeres, con sus respectivos roles y apariencias asociadas, pero el género puede ir más allá de esta clasificación dicotómica. Existe un gris en la escala de blanco y negro, es decir, el género no binario o *genderqueer*. Esta identidad de género no binaria ha estado presente ya desde hace tiempo y a través de diferentes culturas globales

(Herdt, 1996). Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en Israel (Joel, Tarrasch, Berman, Mukamel, y Ziv, 2013) descubrieron que, de 2.225 participantes, más del 35% consideraba que eran en cierta medida el "otro" género, los "dos" géneros y/o ninguno de los dos géneros. Con esta idea del género no binario también surge el lenguaje inclusivo y los pronombres neutros, existentes en otros idiomas como el alemán o el inglés. Por ello, es apropiado preguntar a una persona no binaria por el pronombre que prefiere y se siente más cómoda (Richards & Barker, 2013). En cuanto a los derechos humanos y la legislación para las personas no binarias, la ONU defiende el trato justo de las personas LGBT en todos los Estados pertenecientes a la organización (Naciones Unidas, 2011). Así pues, el informe incluye a las personas no binarias en su ámbito de aplicación y, por ende, en el derecho internacional.

Se han revisado los conceptos de género, así como los estereotipos de género más comunes sobre hombres y mujeres, se ha hablado sobre los roles de género en distintos ámbitos y finalmente, se ha arrojado información sobre las personas transgénero y la posición de riesgo que presentan debido a una aceptación insuficiente por parte de la sociedad. Ahora bien, ¿existe un grupo concreto encargado de perpetuar esta visión uniforme e invariable del género?

4. Metodología del estudio

4.1. Participantes

Los participantes fueron reclutados a través de redes sociales, personas conocidas por la autora y con la ayuda del programa LGTB de la Comunidad de Madrid, que difundió el cuestionario a través de sus propias redes sociales.

En total, participaron 103 personas: 61 cisgénero (23 hombres y 38 mujeres) y 42 no cisgénero. De las 42 personas no cis, 12 eran mujeres transgénero, 16 hombres transgénero, 8 de género no binario, 4 de género fluido y 2 agénero. Las edades están comprendidas entre los 14 y los 65 años.

4.2. Hipótesis

Habrá una mayor cantidad de personas cisgénero que estén de acuerdo con los estereotipos y roles de género del cuestionario a rellenar, que personas no cisgénero.

4.3. Materiales

Se elaboró un cuestionario con un formulario de Google (*anexo 1*), el cual los participantes rellenaron una vez que se les enviaba el enlace correspondiente.

El cuestionario consta de cinco dimensiones: apariencia física, conducta social, habilidades y capacidades, emociones y responsabilidad social. Es una escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = algo en desacuerdo, 3 = neutro, 4 = algo de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Está basado en dos artículos: Bravo y Moreno.(2007) y Castillo-Mayén, y Montes-Berges (2014), que revisan los estereotipos de género más comunes a través de cuestionarios y clasificación de adjetivos. El presente cuestionario ha escogido su base en primer artículo, y ha seleccionado adjetivos del segundo para hacerlo más completo.

4.4. Procedimiento

El cuestionario se lleva a cabo de forma individual tras acceder al link proporcionado. Para tener acceso al link, se publicó en twitter y se contactó con el programa LGTB de la Comunidad de Madrid, el cual compartió el cuestionario en sus redes sociales. En el primer apartado se menciona la temática del cuestionario así como que pertenece a un trabajo de fin de carrera y se garantiza la privacidad de la identidad. Es un cuestionario anónimo, donde los únicos datos personales que se piden son la edad y el género. En la pregunta donde los participantes deben indicar el género, se proporcionará una descripción de la terminología para que sea más preciso identificar su identidad de género (*anexo 2*) basada en definiciones previamente mencionadas en el trabajo y en la Red iberoamericana de educación LGBTI (2020).

Una vez rellenaban todas las preguntas, se enviaban las respuestas al formulario de Google donde podía exportarse un archivo de Excel y reorganizar los datos para hacer los análisis. El cuestionario incluye una opción para no recibir más respuestas una vez finalizado el período de recogida de datos.

5. Resultados

Hubo una gran variedad de participantes en relación con su género, existiendo un número considerable de personas no cisgénero en comparación con personas cisgénero, que es la población de más fácil acceso. El grupo mayoritario fueron mujeres cisgénero (36,9%), seguido por hombres cisgénero (22,3%). Entre las personas transgénero, hubo

mayor participación de hombres transgénero (15,5%) que de mujeres transgénero (11,7%).

Hubo también algunos participantes de género no binario, género fluido y agénero.

Tabla 3: Participantes según su género

Para analizar los datos del cuestionario se ha hecho un análisis de frecuencias ya que en el cuestionario original se analizaron los datos de esa manera y la hipótesis hace referencia a la cantidad de personas que está de acuerdo con los ítems del mismo.

La tabla 4 muestra los porcentajes de personas que estaban de acuerdo (puntuación de 4 en la escala Likert) o totalmente de acuerdo (puntuación de 5 en la escala Likert) con los ítems del cuestionario, los cuales eran estereotipos y roles de géneros comunes para el género masculino y femenino. Los resultados indican que el porcentaje promedio de personas cis que puntuaron 4 y 5 en la escala Likert, es de un 13,02%. Un promedio del 16,48% de hombres cis estaba de acuerdo con los estereotipos y roles de género del cuestionario para las cinco dimensiones, siendo mayor que el porcentaje promedio de mujeres cis (9,55%). En cuanto a todas las personas no cis, un porcentaje promedio del 14,81% estaba de acuerdo con estos roles y estereotipos de género. El promedio del 8,6%

de personas trans estaban de acuerdo con ellos. Cabe destacar que el porcentaje de hombres trans (2,81%) es mucho menor que el de las mujeres trans (14,39%). En cuanto a las personas no binarias y de género fluido, el número de participantes fue menor y los porcentajes son similares (23,84% no binarias y 18,22% de género fluido). En general, las personas cis que participaron en el estudio están igual de acuerdo con los estereotipos y roles de género del cuestionario que las personas trans, habiendo una diferencia numérica muy pequeña. También se observa que comparando por géneros masculino y femenino, más hombres cis (16,48%) muestran acuerdo en comparación con los hombres trans (2,81%). En cambio hay más mujeres trans de acuerdo con estos estereotipos (14,39%) que mujeres cis (9,55%). En el estudio también participaron 2 personas agénero y ambas mostraban un alto grado de acuerdo en todas las dimensiones.

Dimensión	Cis		No cis			
	Hombres	Mujeres	Hombres trans	Mujeres trans	NB	GF
Apariencia física	21,69%	9,39%	0,9%	23,81%	26,78%	21,42%
Conducta social	16,27%	9%	4,68%	20,83%	31,25%	31,25%
Habilidades y capacidades	19,84%	8,63%	0,9%	11,9%	19,64%	17,85%
Emociones	16,83%	11,82%	6,3%	10,41%	26,56%	15,62%
Responsabilidad social	7,8%	8,9%	1,27%	5%	15%	5%
Promedio	16,48%	9,55%	2,81%	14,39%	23,84%	18,22%
			8,6%			
Promedio total	13,02%		14,81%			

Tabla 4: Porcentajes promedios de personas que marcaron 4 y 5 en el cuestionario

En la tabla 5 se muestran los porcentajes de personas que mostraban acuerdo según las dimensiones del cuestionario entre personas cisgénero y personas transgénero. La dimensión en la que existe una mayor diferencia entre personas cisgénero y transgénero es en *habilidades y capacidades*, donde hay un 14,23% de personas cis que muestran acuerdo frente a un 6,4%. La dimensión de *emociones* es la segunda que más diferencia de acuerdo tiene, con un 14,32% de personas cis y un 8,35% de personas trans. La dimensión con más similitud de acuerdo es *conducta social*, con un 12,6% de personas cis y un 12,7% en personas trans.

En las personas cis se observa que la dimensión con más acuerdo es la de apariencia física, con un 15,54% de personas. Entre las personas transgénero, las dimensiones que más acuerdo generan son en primer lugar la conducta social (12,75%) y en segundo lugar la apariencia física (12,35%). En general más personas cis muestran acuerdo con los ítems que las personas trans en todas las dimensiones.

Tabla 5: Porcentaje de personas que están de acuerdo con los ítems por dimensiones comparando personas cis con personas trans.

La hipótesis formulada de que habría una mayor cantidad de personas cisgénero de acuerdo con los ítems que personas no transgénero, sólo se cumple si las personas no binarias y de género fluido no se incluyen en el estudio, ya que los porcentajes totales son muy similares, incluso un 1,79% más alto el grupo de personas no cis. En cambio si únicamente se tiene en cuenta a las personas transgénero para comparar, sí se cumpliría, ya que éstas (8,6%) constituyen un número menor que el de personas cis (13,02%) en el grado de acuerdo con los ítems del cuestionario.

6. Conclusiones

Los porcentajes promedio entre personas cisgénero y personas no cisgénero, no han sido muy diferentes, sin embargo algunas diferencias son interesantes. Por ejemplo entre las personas transgénero, hay menos hombres trans que tienen el género estereotipado que las mujeres trans. En mi opinión, esto quizá sea debido a la mayor presión que ejerce una sociedad patriarcal sobre las mujeres (sean cis o trans) y ello provoque una exageración de los rasgos femeninos por parte de las mujeres trans. Además como se ha visto en el marco teórico, los hombres trans cuentan con mayor apoyo social puesto que al haber sido criados como mujeres antes de su transición, se les permite una mayor expresividad de emociones que a los hombres cis. Esto puede hacer que las mujeres trans tengan más problemas de ansiedad y depresión, ya que de por sí las personas transgénero son un colectivo vulnerable a este tipo de trastornos.

Otro dato a comentar, es la diferencia que existe entre las propias mujeres con respecto al género, siendo de nuevo las mujeres trans quienes encasillan una idea menos flexible del género en comparación con las cis. Entre las propias personas cis, las mujeres

siguen siendo las más flexibles en casi todas las dimensiones que los hombres. En mi opinión, el machismo implícito y el sexismo benevolente pueden estar relacionados con estos resultados, puesto que en un sistema donde se favorece a uno de los géneros a costa de doblegar al otro, y hace más posible que las mujeres desarrollen unas ideas preconcebidas de lo que es correcto y lo que no por la presión social. También son llamativos los resultados de las personas no binarias, de género fluido y agénero, mostrando más acuerdo con los estereotipos y roles de género que las personas trans y que las personas cis. Una posible explicación, a mi parecer, podría aludir al hecho de no pertenecer a ninguna de esas categorías y la tendencia a ver a un exogrupo como homogéneo e invariable, sobre todo en las dos personas agénero de este estudio, quienes están de acuerdo con casi todos los ítems de todo el cuestionario. En general, la mayoría de los participantes de este estudio no perpetúan los roles y estereotipos de género y el grado de acuerdo es bajo a lo largo del cuestionario.

Los resultados de este estudio han mostrado que la mayoría de los participantes no estaban de acuerdo con los estereotipos y roles de género tradicionales, lo cual creo que podría ser debido al rango de edad mayoritario (16-25), cuyo acceso a medios de comunicación social, es más actual y diverso, permitiendo conocer un número de personas mayor y más heterogéneas.

En los resultados también se observa que comparando personas cis únicamente con personas trans, existen diferencias en las dimensiones, por ejemplo, la dimensión de habilidades y capacidades es la más notable. Como conclusión personal, sostengo que es importante recalcar que las personas trans tienen más dificultades sociales y laborales por los prejuicios de género que puedan tener determinadas personas y ambientes, que tienden

a verlos como personas desviadas o no-normativas, causando sensación de incomodidad y por tanto, las personas cisgénero valoran más una determinada habilidad según el género en vez de según la persona.

También es importante la época en la que los participantes han nacido, ya que la educación desde las primeras etapas de la infancia cumple un importante papel en el aprendizaje y la socialización de género y constituye un medio que puede perpetuar estereotipos y normas sociales tradicionales (Guerrero, Valdés y Provoste, 2006). Sin embargo, es en este mismo contexto donde es posible contribuir a la igualdad de género, mediante diversas estrategias como alentar al alumnado hacia la reflexión y al pensamiento crítico sobre este tema (Messina, 2001). Según Brookfield (1987) las personas con un pensamiento crítico se caracterizan por: 1) tratar de identificar los supuestos que subyacen a las creencias y acciones, 2) estar conscientes del contexto, 3) tener la capacidad para imaginar y explorar alternativas a maneras existentes de pensar y vivir y 4) ser escépticos de afirmaciones que aspiran ser “verdades universales”. Por ello si permitimos que durante la educación en los colegios e institutos se desarrollen estas capacidades, se obtendrán personas con entrenamiento en cuestionarse la realidad vigente y serán capaces de tener argumentos enriquecidos para respaldar sus reflexiones y opiniones, así como una curiosidad por descubrir nuevos puntos de vista.

7. Limitaciones del estudio

La limitación más importante es el período en el que este estudio ha sido realizado, puesto que debido al estado de alarma y al confinamiento producido por el COVID-19, ha sido obligatorio recurrir a recursos no presenciales para llevarlo a cabo. El cuestionario

online puede suponer un déficit de validez interna puesto que no hay garantía de que los datos de los sujetos sean verídicos ni se correspondan con la realidad, y también de la validez externa porque la muestra ha sido recogida de ámbitos con una ideología más progresista y flexible (Twitter, programa LGTB de la Comunidad de Madrid) y no garantiza unos resultados similares en población de otras ideologías.

Otra limitación es la diferencia de cantidad de personas cisgénero (60) y personas no cisgénero (42), y en concreto personas transgénero (28) que hace que los análisis no sean del todo precisos. Sería conveniente tener una cantidad similar de personas entre los diferentes grupos para que éstos sean más homogéneos para estudios posteriores.

En cuanto al análisis de datos, la edad es una variable que no se tendrá en cuenta por el motivo principal de que la mayoría de personas están entre los 16 y 25 años y no es posible hacer grupos homogéneos para comparar correctamente. Para estudios similares se podrían hacer grupos de edad para poder añadir una variable más al estudio, aunque el tipo de análisis de datos tendría que ser diferente para constatar efectos de la interacción entre esta variable y la del género.

8. Bibliografía

Acosta, C. A. D. (2010). Judith Butler y la teoría de la performatividad de género. *Revista de educación y pensamiento*, (17), 85-95.

Altemeyer, B., y Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. *International Journal for the Psychology of Religion*, 2, 113–133.

Altemeyer, B. (1981). *Right-wing authoritarianism*. Winnipeg: University of Manitoba Press.

Aranda López, M., y Montes- Berges, B. (2012). Las princesas que juegas al fútbol y los príncipes que saltan a la comba. Jaén, Jaén: Ruiz de Aloza.

Athenstaedt, U. (2002). Gender role self-concept, gender role attitudes and the participation in gender-typed vocational and leisure sport courses. *Psychological Test and Assessment Modeling*, 44(4), 585.

Bandini, E., Fisher, A. D., Castellini, G., Sauro, C. L., Lelli, L., Meriggiola, M. C., ... y Dettore, D. (2013). Gender identity disorder and eating disorders: Similarities and differences in terms of body uneasiness. *The journal of sexual medicine*, 10(4), 1012-1023.

Barnett, R. C., y Baruch, G. K. (1985). Women's involvement in multiple roles and psychological distress. *Journal of personality and social psychology*, 49(1), 135.

Benjamin, H. (1953). Transvestism and transsexualism. *International journal of Sexology*, 7, 12-14.

Bockting, W.O. (2008). Psychotherapy and the real-life experience: From gender dichotomy to gender diversity. *Sexologies*, 17, 211–224.

Bornstein, K. (1994). *Gender outlaw: On men, women, and the rest of us*. New York: Vintage Books.

Bornstein, K. (1998). *My gender workbook*. New York: Routledge.

Bravo, P. C., & Moreno, P. V. (2007). La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes. *Revista de investigación educativa*, 25(1), 35-38

Brookeld, S. D. (1987). *Developing critical thinkers*. San Francisco: Jossey-Bass.

Brugada, L. E. B., Rayón, G. L. Á. (2015). Revisión de las propiedades psicométricas del inventario de roles sexuales de BEM. *Enseñanza e investigación en Psicología*, 20(2), 119-129.

Budge, S. L., Adelson, J. L., y Howard, K. A. (2013). Anxiety and depression in transgender individuals: the roles of transition status, loss, social support, and coping. *Journal of consulting and clinical psychology*, 81(3), 545.

Butler, J. (2012). Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”.

Butler, J. (2007). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.

Castellanos, G. (2010). Determinación y libertad en la construcción de las subjetividades subordinadas y colectividades politizadas. D. Grueso, & G. Castellanos, *Identidades colectivas y reconocimiento*. Cali: Programa Editorial Univalle.

Castellanos, G. (2004). Los derechos humanos de las mujeres y las nuevas concepciones de las identidades: igualdad, diferencia y performatividad. G. Castellanos, *Textos y prácticas de género*. Cali: Editorial Universidad del Valle.

Castillo-Mayén, R., & Montes-Berges, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 30(3), 1044-1060.

Cejka, M. A., y Eagly, A. H. (1999). Gender-stereotypic images of occupations correspond to the sex segregation of employment. *Personality and social psychology bulletin*, 25(4), 413-423.

Claes, L., Bouman, W., Witcomb, G.L., Thurston, M., Fernandez-Aranda, F., y Arcelus, J. (2014). Non-suicidal self-injury in transsexualism: Associations with psychological symptoms, victimization, interpersonal functioning and perceived social support. *Journal of Sexual Medicine*. doi: 10.1111/jsm.12711

Connell, B. (1987). *Gender and power: society, the person and sexual politics*. Cambridge: Policy.

Deaux, K., y La France, M. (1998). Gender, *The Handbook of social psychology*.

De Beauvoir, S. (1981). *El segundo sexo* (1949). *Buenos Aires: Siglo XX*.

Díaz, K. D. C. M., González, R. I. S., Gutiérrez, M. D. L. Á. G., y Durán, E. R. V. (2017). Rompiendo con los Estereotipos: Una experiencia educativa con enfoque de género en una escuela básica. *REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 16(32), 165-174.

DSM-5 (2015). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*.

Fundación Mujeres (2005). *La primera discriminación: la teoría sexo-género*. Recuperado en enero de 2019, de la siguiente URL:

http://www.mujiresenred.net/IMG/pdf/la_primera_discriminacion-2.pdf

Glick, P., y Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491–512.

Guerrero, E., Valdés, A., y Provoste, P. (2006). *La desigualdad olvidada: Género y educación en Chile*. En P. Provoste (Ed.), *Equidad de género y reformas educativas: Argentina, Chile, Colombia y Perú* (pp. 99-150). Santiago de Chile: Hexagrama Consultores.

Herd, G. (1996). *Third sex third gender*. New York: Zone.

Hunt, K., Sweeting, H., Keoghan, M., y Platt, S. (2006). Sex, gender role orientation, gender role attitudes and suicidal thoughts in three generations. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*, 41(8), 641-647.

Joel, D., Tarrasch, R., Berman, Z., Mukamel, M., y Ziv, E. (2013). Queering gender: Studying gender identity in 'normative' individuals. *Psychology & Sexuality*, 5, 291-321.

Kling, J., Wängqvist, M., y Frisé, A. (2018). "This body is me": Discovering the ways in which the body is salient in people's identities. *Body image*, 24, 102-110.

Kramer, D. A., y Melchior, J. (1990). Gender, role conflict, and the development of relativistic and dialectical thinking. *Sex Roles*, 23(9-10), 553-575.

López, A., Generelo, J., y Arroyo, A. (2013). Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España. *Madrid: Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales*.

Mayén, M. R. C. (2007). Escala de estereotipos de género actuales. *Iniciación a la Investigación*, (2).

McGuire, J. K., Doty, J. L., Catalpa, J. M., y Ola, C. (2016). Body image in transgender young people: Findings from a qualitative, community based study. *Body Image*, 18, 96-107.

Mitchell, K.J., Ybarra, M.L., y Korchmaros, J.D. (2014). Sexual harassment among adolescents of different sexual orientations and gender identities. *Child Abuse & Neglect*, 38, 280-295.

Nuttbrock, L., Rosenblum, A., y Blumenstein, R. (2002). Transgender identity affirmation and mental health. *International Journal of Transgenderism*.

Organización Mundial de la Salud. (2016). OMS. Recuperado el 1 de 7 de 2016, de <http://www.who.int/topics/gender/es/>

Palacio, J. M. E. (2020). Disforia de género:(El «Ideal regresivo» y sus destinos). *Norte de Salud Mental*, 16(62), 52-60.

Preciado, B. (2016). *Manifiesto contrasexual* (Vol. 702). Anagrama.

Red iberoamericana de educación LGBTI, 2020 (Recuperado de <http://educacionlgbti.org/conceptos/>)

Richards, C., & Barker, M. (2013). *Sexuality and gender for mental health professionals: A practical guide*. London: Sage.

Spence, J. T., Deaux, K., y Helmreich, R. L. (1985). Sex roles in contemporary American society. *Handbook of social psychology*, 2, 149-178.

Standards of care for the health of transsexual, transgender and gender nonconforming people (7th ed.). Minneapolis, MN: WPATH.

Tajfel, H. (1984). *Grupos humanos y categorías sociales*. Barcelona: Editorial Herder.

United Nations (2011). *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*. Geneva: UN General Assembly Human Rights Council. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf

Witcomb, G. L., Bouman, W. P., Brewin, N., Richards, C., Fernandez-Aranda, F., y Arcelus, J. (2015). Body image dissatisfaction and eating-related psychopathology in trans individuals: A matched control study. *European Eating Disorders Review*, 23(4), 287-293.

Wilchins, R. A. (2002). Queerer bodies. In J. Nestle, C. Howell, & R. A. Wilchins (Eds.), *Genderqueer: Voices from beyond the sexual binary* (pp. 33–46). Los Angeles: Alyson.

World Professional Association for Transgender Health (WPATH). (2011).

9. Anexos

1. Cuestionario

Apariencia física

1. Un hombre es más masculino con un cuerpo fuerte, robusto y vigoroso
2. Los hombres de estatura baja son menos masculinos que los de estatura alta
3. Un hombre con vagina no es un hombre
4. Una mujer es más femenina con un cuerpo delicado frágil y ligero
5. Una mujer es más bella si está depilada
6. Una mujer con pene no es una mujer
7. Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza

Conducta social

1. Los comportamientos valientes, osados e intrépidos son masculinos
2. Los hombres son más agresivos e impulsivos que las mujeres
3. Los comportamientos discretos, prudentes y recatados son femeninos
4. Las mujeres son más sumisas y dóciles que los hombres

Habilidades y capacidades

1. Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas y mecánicas
2. Los hombres están más capacitados para deportes como el fútbol
3. El rendimiento de las mujeres es mejor en carreras de letras, humanidades y ciencias sociales (filología, magisterio, psicología, pedagogía, trabajo social, historia, etc.)
4. El rendimiento de los chicos es mejor en carreras científico-técnicas (ingenierías, física, química, matemáticas, etc.)

5. Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizativas y cooperativas
6. Los hombres son en general más inteligentes que las mujeres
7. Las mujeres interpretan mejor a los bebés porque tienen un instinto maternal innato

Emociones

1. Es ridículo que los hombres lloren o expresen sus sentimientos en público
2. Los hombres resuelven sus conflictos normalmente utilizando la fuerza física
3. Las mujeres resuelven sus conflictos normalmente utilizando el diálogo
4. Los hombres son más fuertes emocionalmente que las mujeres
5. Las mujeres son más histéricas que los hombres
6. Los hombres son más propensos a actitudes competitivas
7. Las mujeres son románticas por naturaleza
8. Las mujeres pueden cogerse de la mano con sus amigas pero los hombres no

Responsabilidad social

1. Los hombres son los responsables de mantener económicamente a sus familias
2. Las mujeres deben preocuparse de la casa y del cuidado de sus hijos
3. Las mujeres piensan que las relaciones humanas son importantes
4. Las mujeres están diseñadas para la reproducción
5. Los hombres están diseñados para el placer sexual

2. Terminología de género dada en el cuestionario (Red iberoamericana de educación LGBTI, 2020. Recuperado de <http://educacionlgbti.org/conceptos/>)

Cisgénero	Persona que se siente identificada con el género asignado al nacer.
Transgénero	Persona que no se siente identificada con el género asignado al nacer.
Género No-Binario	Persona que no se siente identificada con el espectro tradicional de lo que entendemos como masculino y femenino. Por lo tanto, se encuentra entre los dos.
Género fluido	Alguien que se siente tanto masculino como femenino y su identidad de género y orientación sexual puede fluir entre ambos de manera constante.
Agénero	Término usado para describir a una persona sin género.